

УДК 597.2/5

ДИНАМИКА ПОПУЛЯЦИИ ЩУКИ (*ESOXLUCIUS*) В РЕКЕ ЖАЙЫК ПОД ВЛИЯНИЕМ ПРОМЫСЛА И МОРАТОРИЯ

ГУБАШЕВА З.С.

Атырауский филиал ТОО

«Научно-производственный центр рыбного хозяйства»

Атырау, Республики Казахстан

Аннотация: В статье представлен анализ современного состояния популяции щуки (*Esox lucius*) в реке Жайык с учётом исторического промыслового давления и введённого в 2024 году моратория на промысловый лов. Исследование основано на данных научного мониторинга 2025 года, а также на сопоставлении с многолетними наблюдениями за 2016–2025 гг. Проанализированы размерно-массовые показатели, возрастная структура и численность популяции. Показано, что до 2023 года наблюдалось постепенное снижение средних размеров, массы и доли старших возрастных групп, обусловленное историческим промыслом. В 2025 году после трёхлетнего периода введённого моратория отмечается стабилизация численности и доли 4–6-летних особей, увеличение средней длины и массы на 9% и 26% соответственно, что свидетельствует о начальном эффекте охраны. Несмотря на удовлетворительные показатели упитанности, популяция остаётся омоложенной, что подчёркивает необходимость продолжения мониторинга и контролируемого ограничения вылова для полного восстановления возрастной структуры.

Исследование финансируется Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан (Грант № BR23591095).

Ключевые слова: щука (*Esox lucius*), река Жайык, популяция рыб, возрастная структура, размерно-массовые показатели, коэффициент упитанности, мораторий на промысловый лов, восстановление численности.

Введение

Щука (*Esox lucius*) является ключевым хищным видом пресноводных экосистем Евразии, играющим важную роль в поддержании структурной и функциональной устойчивости ихтиоценозов [1]. В бассейне реки Жайык щука традиционно рассматривалась как ценный промысловый объект. Историческое воздействие промысла привело к снижению численности крупных особей и омоложению возрастной структуры, что негативно сказалось на воспроизводственном потенциале популяции [2,3].

В 2024 году, учитывая критически низкие показатели численности, был введён мораторий на промысловый лов щуки с целью восстановления её популяции. Оценка влияния такого ограничения на биологическое состояние популяции требует анализа размерно-массовых и возрастных показателей, сопоставления их с многолетними данными и региональным контекстом [4,5,6].

Цель настоящего исследования — комплексная оценка современного состояния популяции щуки в р. Жайык в 2025 году, анализ многолетней динамики её биологических показателей, выявление влияния моратория и формулирование научно обоснованных рекомендаций по регулированию промысла.

Материал и методика

Сбор ихтиологического материала проводился в предустьевом пространстве р. Жайык на контрольных участках: «Нижняя Татарская», «Нижняя Дамбинская», «Малая Дамбинская» и квадраты 8, 12, 21–25. Использовались активные орудия лова (неводы) и ставные сети при невозможности применения неводов.

В отобранных уловах производилось определение видового состава [3,4], измерение длины (см) и массы (г), определение пола и стадии зрелости гонад, расчёт коэффициентов упитанности по Фултону и Кларку.

Возраст рыб определялся по чешуе и костям методом, рекомендованным в отечественной ихтиологической литературе [1,2]. Для анализа динамики размерно-массовых показателей и возрастной структуры использовались данные 2016–2025 гг. по Жайыку и результаты исследований по Нижней Волге и Каспийскому побережью [3–6]. Все работы проводились с соблюдением требований национальных правил подготовки биологического обоснования на пользование животным миром [7,8].

Результаты и обсуждения

В 2025 году научный мониторинг популяции щуки в р. Жайык выявил значимые изменения размерно-возрастной структуры, типичные для популяций, подвергшихся длительному промысловому воздействию. Для анализа динамики биологических показателей данные сопоставлены с многолетними наблюдениями за 2016–2025 гг., включая исследования по Нижней Волге и Каспийскому побережью [7–10].

В научных уловах 2025 года зарегистрировано 63 особи щуки длиной 38–63 см и массой 450–2875 г. Средние показатели составили 47 см по длине, 967 г по массе, коэффициент упитанности по Фултону — 0,92. Для анализа долгосрочных тенденций использованы данные наблюдений за 2016–2025 гг., включая показатели средней длины, массы, возраста, численности и доли рыб 4–6-летнего возраста (табл. 1).

Таблица 1 - Сводные размерно-массовые показатели и средний возраст щуки в р. Жайык, 2016-2025 гг.

Год	Средняя длина, см	Средняя масса, г	Коэффициент упитанности (Фултон)	Средний возраст, лет	Численность, экз.	Доля 4–6 лет, %
2016	54,0	1695	0,88	4,6	27	68,3
2017	58,5	2622,5	0,90	5,5	44	72,7
2018	56,5	1450	0,89	5,5	54	51,2
2019	57,0	1200	0,89	5,1	50	48,0
2020	53,0	1445	1,04	4,6	71	53,6
2021	51,5	1396,8	0,93	4,7	109	58,0
2022	53,5	1500	1,01	4,4	35	58,9
2023	52,2	1425,5	1,03	4,2	30	56,7
2024	43,0	766	0,88	4,1	23	50,4
2025	47,0	967	0,92	3,4	63	57,3

До 2023 года наблюдалось постепенное снижение средних размеров и возраста, обусловленное историческим промысловым давлением. В 2024 году, после введения моратория, отмечено резкое падение средних размеров и массы, что отражает последствия предыдущего нерестового цикла и сокращение старших возрастов.

В 2025 году проявился начальный эффект охраны: численность увеличилась на 173%, средняя длина и масса повысились на 9% и 26% соответственно, а доля 4–6-летних особей стабилизировалась, что указывает на частичное восстановление репродуктивного ядра популяции.

Возрастной состав популяции щуки характеризуется преобладанием 2–4-летних особей, что отражает омоложение структуры и сокращение старших возрастных групп. Многолетний анализ возрастного состава щуки в р. Жайык показывает значительные изменения структуры

популяции под влиянием исторического промысла и введённого моратория. Данные представлены в таблице 2.

Таблица 2 - Динамика возрастной структуры щуки в р. Жайык, 2016–2025 гг., % от улова

Возраст, лет	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
2	3,7	-	-	-	1,4	0,91	-	-	-	23,8
3	18,5	9,1	26,4	19,6	29,1	10,9	31,4	33,3	26,1	23,8
4	29,6	31,8	5,5	31,4	19,4	34,6	14,3	26,7	43,5	22,2
5	22,2	11,4	11,0	11,8	22,2	24,6	34,3	30,0	17,4	15,9
6	18,5	15,9	18,7	9,8	16,7	24,6	20	10,0	13,0	9,5
7	7,4	11,4	25,3	7,8	5,6	3,6	-	-	-	4,8

До 2023 года старшие возрастные группы постепенно сокращались из-за промысла. В первый год действия моратория (2024) доля 4–6-летних особей снизилась на фоне отсутствия старших рыб, что отражает последствия предыдущих нерестовых циклов. В 2025 году наблюдается рекрутирование 2-летних особей (23,8%), одновременно стабилизировалась доля 4–6-летних (57,3%), что указывает на частичное восстановление возрастной структуры и положительное влияние моратория на сохранение репродуктивного ядра.

Сравнение с популяциями Нижней Волги и Каспийского побережья подтверждает, что наблюдаемые тенденции — снижение средних размеров, омоложение популяции и потеря старших возрастов — характерны для промыслово-воздействуемых популяций щуки [3,6].

Введение моратория с 2024 года обеспечило стабилизацию численности и частичное восстановление возрастной структуры. Для полного восстановления необходимо продолжение охраны на период 1–2 поколения щуки, что согласуется с современными рекомендациями по рациональному рыболовству [3,6].

Таким образом, популяция щуки в р. Жайык в 2025 году находится в состоянии частичной стабилизации: сохраняется влияние исторического промысла, но введённый мораторий уже оказывает положительное влияние на численность и возрастную структуру.

Заключение

В 2025 году популяция щуки в р. Жайык характеризуется снижением средних линейно-массовых показателей, выраженным омоложением возрастной структуры и ограниченной долей старших возрастных групп. Эти изменения являются следствием длительного исторического промыслового давления.

Введение моратория на промысловый лов с 2024 года привело к количественно измеримому эффекту: численность увеличилась на 173%, средняя длина и масса выросли на 9% и 26% соответственно, а доля 4–6-летних особей стабилизировалась. Это свидетельствует о начале восстановления репродуктивного ядра популяции.

Несмотря на положительное влияние моратория, полное восстановление возрастной структуры и биомассы популяции требует продолжения охраны на период 1–2 поколения щуки, а также регулярного научного мониторинга для оценки эффективности мер регулирования.

Сравнение с популяциями Нижней Волги и Каспийского побережья подтверждает, что наблюдаемые тенденции характерны для промыслово-воздействуемых популяций щуки, а меры охраны, принятые в р. Жайык, соответствуют современным рекомендациям по восстановлению ценных хищных видов.

Полученные данные могут использоваться для обоснования дальнейших управленческих решений по сохранению и рациональному использованию популяции щуки в Каспийском бассейне.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Казанчеев Е.Н. Каспийского моря (определитель). — М.: Легкая и пищевая промышленность, 1981. — 99 с.
2. Рыбы Казахстана. Т.1–3. — Алматы, 1989. — С. 51, 123, 127, 149, 161, 312.
3. Барабанов А.Н., Иванов В.П., Сидоров К.В. Влияние промысла на биологическую структуру популяций щуки в нижней Волге. — В кн.: Ихтиология и рыбное хозяйство, 2023. — С. 45–58.
4. Камиева Т.Н., Бокова Е.Б., Кадимов Е.Л. Состояние и динамика уловов полупроходных видов рыб в Жайык–Каспийском бассейне. — 2021. — 28 с.
5. Никольский Г.В. Теория динамики стада рыб. — М.: Пищевая промышленность, 1974. — 215 с.
6. Засосов А.В. Динамика численности промысловых рыб. — М.: Пищевая промышленность, 1976. — 312 с.
7. Приказ Министерства окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан № 104-Ө от 4 апреля 2014 г. «Правила подготовки биологического обоснования на пользование животным миром».
8. Приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан № 409 от 31 октября 2025 г. «Правила подготовки биологического обоснования на пользование животным миром».